

Arquitetura, arte e tecnologia: A casa do arquiteto e escultor Abrão

Assad

Architecture, art and tecnologia: The house of architect and sculptor Abrão Assad

Arquitectura, arte y tecnologia: La casa del arquitecto y escultor Abrão Assad

SANQUETTA, Felipe Taroh Inoue. Mestrando, arquiteto e redator. Universidade de São Paulo e Prédios de Curitiba. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: sanquetta@usp.br

MUSIAL, Ísis Mendes. Arquiteta e redatora. Universidade Positivo e Prédios de Curitiba. Contato: isismmusial@gmail.com

Resumo

Abrão Assad é um dos mais importantes arquitetos das primeiras gerações paranaenses da arquitetura moderna. Sua obra não se restringe somente ao espaço arquitetônico, mas também se dedicou a elaboração de projetos de equipamentos públicos, intervenções urbanas e obras de arte, principalmente nas esculturas e painéis em concreto e em madeira. Este trabalho documenta uma obra pouco publicada do arquiteto paranaense, o projeto de sua própria residência. Obra de 1973 está situado em um grande terreno, circundado por um bosque nativo e se caracteriza pelo uso de componentes estruturais em madeira. Além da materialidade, a obra também se destaca pelo partido arquitetônico adotado, solução que remete ao sistema *Dom-ino* de Le Corbusier e as “casas apartamentos” da escola paulista. Para a documentação da obra, são apresentadas imagens ainda não publicadas e que foram cedidas pelo acervo do arquiteto, além do redesenho do projeto original. Também é retratado uma breve descrição sobre o início da arquitetura moderna em Curitiba, a biografia do arquiteto, suas referências e outros projetos realizados.

Palavras-chave: Arquiteto Abrão Assad. Arquitetura moderna em Curitiba. Arquitetura moderna em madeira.

Abstract

Abrão Assad is one of the most important architects of the first generation of modern architecture in Paraná. In addition, his work is not restricted only to architectural projects, but he also dedicated himself to the elaboration of public equipment projects, urban interventions and works of art, mainly sculptures and panels in concrete and wood. This article documents a not published project by the architect from Paraná, his own residence. The 1973 project is located on a large plot of land, surrounded by native forest and characterized by the use of structural wooden components. Besides the materiality, the project also stands out for the architectural decision adopted, a solution that refers to the *Dom-ino* system of Le Corbusier and the “apartment houses” of the *escola paulista*. For the documentation of the project, photos that have not yet been published and that were provided by the architect's collection are presented and the re-design of the original project. A brief description of the modern architecture in Curitiba, the architect's biography, his references and other projects are also presented.

Key words: Architect Abrão Assad. Modern architecture in Curitiba. Modern architecture in wood.

Resumen

Abrão Assad es uno de los arquitectos más importantes de las primeras generaciones de la arquitectura moderna en Paraná. Su trabajo no se restringe solo al espacio arquitectónico, también se ha dedicado en la elaboración de proyectos de equipamientos públicos, intervenciones urbanas y obras de arte, principalmente en esculturas y paneles en hormigón y madera. Este artículo documenta una obra no publicada del arquitecto, el diseño de su propia residencia. La obra de 1973 se ubica en una gran parcela de terreno, rodeada de bosque nativo y se caracteriza por el uso de componentes estructurales de madera. Además de la materialidad, la obra también se destaca por su definición arquitectónica, una solución que hace referencia al sistema *Dom-ino* de Le Corbusier y las “casas de departamentos” de la escuela paulista. Para la documentación de la obra se presentan imágenes que aún no han sido publicadas y que fueron proporcionadas por la colección del arquitecto y del rediseño del proyecto original. También se retrata una breve descripción de la arquitectura moderna en Curitiba, la biografía del arquitecto, sus referencias y otros proyectos realizados.

Palabras clave: Arquitecto Abrão Assad. Arquitectura moderna en Curitiba. Arquitectura moderna en madera.

Arquitetura, arte e tecnologia: A casa do arquiteto e escultor Abrão Assad

Arquitetura moderna em Curitiba

Durante os anos 1930, enquanto era iniciada a introdução dos conceitos modernos na arquitetura da cidade do Rio de Janeiro, se consolidava o repertório do que seria reconhecido como a imagem da arquitetura moderna brasileira. Esses eventos aos poucos ecoavam em outras regiões do país. Em Curitiba, somente se tinha contato com projetos de expressão moderna por meio de algumas obras de Frederico Kirchgässner (SANTOS; ZEIN, 2009).

Somente nas décadas de 1940-50, a arquitetura moderna começou a se tornar mais presente na cidade, pelas obras relevantes dos “engenheiros-arquitetos”, como Teatro Guaíra, Rodoferroviária de Curitiba e o Centro Politécnico UFPR de Rubens Meister, as residências de Ayrton “Loló” Cornelsen e os edifícios de Elgson Ribeiro Gomes. Projetos que tinham em comum a racionalidade construtiva e pelo uso do concreto armado.

Além das obras para a comemoração do Centenário de Emancipação política do Estado nos anos 1950 para o Centro Cívico de Curitiba no governo de Bento Munhoz da Rocha, representaram a materialização desse movimento arquitetônico liderados por David Azambuja, arquiteto paranaense cuja obra tinha maior influência da linguagem moderna carioca.

As obras do arquiteto curitibano radicado em São Paulo, João Batista Vilanova Artigas, na cidade de Londrina, no norte do Estado foram outro acontecimento que reverberou na capital paranaense.

O evento que promove grande transformação no cenário arquitetônico em Curitiba é a criação do primeiro curso de arquitetura no Estado, na Universidade Federal do Paraná em 1962. A fundação de escolas foi um fator significativo para a disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país. Para a formação do corpo docente, foram convocados jovens arquitetos formados nos grandes centros (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre) e em composição com alguns dos engenheiros-arquitetos curitibanos (SEGAWA, 1998, p.131).

Esse processo de troca de experiências e conhecimentos por parte dos profissionais de outras regiões, resulta em um processo de modernização e uniformização de valores culturais e técnicos via arquitetura (SEGAWA, 1998, p. 130).

Na UFPR, boa parte dos primeiros professores veio de São Paulo: José Maria Gandolfi, Joel Ramalho Júnior, Luiz Forte Netto, Roberto Luiz Gandolfi, graduados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse grupo paulista do corpo docente e a proximidade entre os Estados, tornou intenso o intercâmbio e a influência nos novos profissionais (SEGAWA, 1998, P. 133).

O debate sobre as ideias modernas se tornou pauta do novo curso, cujo os fundamentos veem de conceitos corbusianos derivados das interpretações e reflexões de Lucio Costa sobre a arquitetura. E o ensino de projeto originou um novo modo de pensar e do fazer arquitetônico. Em paralelo, eram construídas muitas obras relevantes dos arquitetos paulistas recém-migrados na cidade.

A primeira turma do curso de arquitetura e urbanismo da UFPR, era composta por 3 grupos: o primeiro por engenheiros recém-formados que puderam ingressar no curso e se formar em menos tempo. Eram membros desse primeiro grupo: Jaime Lerner, Lubomir Fiscinski, Alfred Willer, Henrique Panek, Jaime Wassermann. O segundo grupo, era formado por estudantes de engenharia que migraram para o curso de arquitetura. Faziam parte desse grupo nomes como: Domingos Bongestabs e Rafael Dely. Por fim, o grupo de novos alunos regulares era composto por alguns nomes como: Manoel Coelho, José Sanchotene, Oscar Mueller, Júlio Pechman e Abrão Assad.

O arquiteto – Abrão Assis Assad

Abrão Assis Assad nasceu em 1940 na cidade de Curitiba. Com interesses diversos, acaba se envolvendo em diferentes campos de atuação. A começar pela sua formação: possui graduação em escultura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) em 1962, em Ciências Econômicas em 1964 e em Arquitetura e Urbanismo em 1967 (pela que é considerada a primeira turma regular do curso), ambos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Apesar de estar com as diversas ocupações paralelamente, devido as suas habilidades manuais e artísticas, ainda consegue fazer parte das equipes paranaenses que participavam de concursos de projetos de arquitetura, tendo sido premiado em diversos certames nacionais (PACHECO, 2010, p. 395):

- 1º lugar no Concurso do Monumento à Fundação da cidade de Goiânia (1964);
- 2º lugar no Concurso da Sede do Tênis Clube de Presidente Prudente (1966);
- 2º lugar no Concurso do Mercado Central de Porto Alegre (1967);

- 1º lugar no Concurso do Edifício sede da Petrobrás no Rio de Janeiro (primeira etapa em 1967 / segunda etapa em 1968);
- 3º lugar no Concurso da Biblioteca Central da Bahia (1968);

Assad participa do VIII Congresso Internacional de Arquitetura da UIA na cidade de Paris em 1965. Fez parte do grupo que foi selecionado para representar a Arquitetura do Brasil na 6ª Bienal de Paris, em 1969 e da direção do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), ficando responsável pelo Setor de Artes Plásticas, em 1970.

Profissionalmente, atuou no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), órgão que ganhou notoriedade pelas intervenções de vanguarda na cidade. Na oportunidade, desenvolve em 1972, o projeto de “Pedestrialização da Rua XV de Novembro” em Curitiba. O pioneiro projeto de transformação de uma via central e movimentada da cidade em calçada/via pública, com a implantação de mobiliário, equipamentos de lazer e estar.

Ainda, esteve também envolvido com os projetos de espaços públicos na cidade, como a recuperação do Teatro Paiol, a Rua 24 Horas, o Jardim Botânico, a Pedreira Paulo Leminski, a Ópera de Arame, entre outros. Outro projeto de Assad foi o das estações tubo do transporte coletivo de Curitiba, os quais se tornaram um símbolo da cidade e que recentemente fizeram parte da exposição “Infinito Vão – 90 anos da arquitetura brasileira”, realizada na Casa da Arquitectura em Matosinhos, Portugal.

Nos anos 70, também participa da Comissão de Estruturação do Centro de Criatividade do Parque São Lourenço e dirige o Centro de Criatividade de Curitiba. Ainda desenvolveu carreira acadêmica junto aos cursos de arquitetura e urbanismo da UFPR e PUC/PR, Escultura da EMBAP, Escultura e Modelagem na Escola Museu Alfredo Andersen. Como artista, desenvolveu esculturas e painéis para diversos edifícios públicos e privados.

O projeto – arquitetura, arte e tecnologia

Após estar envolvido em projetos públicos por meio de sua atuação junto às equipes paranaenses em concurso ou junto ao IPPUC, Assad desenvolve o projeto para a sua residência em 1973.

Para este projeto, o arquiteto não desenvolveu peças gráficas, somente uma maquete esquemática que auxiliava o canteiro de obras, o qual esteve presente (PEREIRA, 2012, p. 104).

Como é evidente sua predileção pela prática, participou ativamente da construção da mesma, assim como ocorreu na implantação do projeto de Pedestrialização da Rua XV.

Localizado no bairro Pilarzinho, o terreno de aproximadamente 15.000m² de área, na época era uma região distante do centro, composto por chácaras de imigrantes e com a presença de bosque nativo (PACHECO, 2010, p. 395).

A casa “evidencia o caráter especialíssimo com que foi concebida e em toda sua plenitude, o domínio artesanal que o arquiteto/escultor tem do emprego da madeira” (XAVIER, 1986, p. 229). Portanto, pode se considerar como um espaço de experimentação e liberdade ao arquiteto.

O partido adotado remete ao sistema *Dom-ino*, o qual eleva o corpo principal da casa sob pilotis, tipologia adotada também nos projetos de “casas apartamento” pela escola paulista (PACHECO, 2010). Portanto, a estrutura independente é formada por nove pilares distribuídos em uma modulação de 6,00m. Cada um desses pilares é composto por 4 troncos roliços de eucalipto tratado (antigos postes de energia elétrica). A justaposição desses apoios, permite engastar por pinos de aço as vigas, que também são o mesmo componente dos pilares, em ambos os sentidos da malha.

O volume elevado prismático de planta quadrada de aproximadamente 17,00m x 17,00m, acomoda balanços periféricos a estrutura, que geram espaços de abrigo e circulação no térreo. É conformado como uma caixa opaca, com somente uma abertura em cada fachada, a qual é revestida por chapas de alumínio.

Figura 1. Imagem aérea da Casa Abrão Assad. Fonte: Gentilmente cedida pelo acervo do arquiteto

Quanto ao programa, no térreo aberto somente permanece o hall de acesso, um pequeno apartamento de serviço e um abrigo para parte da coleção de carros antigos do arquiteto. No pavimento superior, o acesso social se dá por uma escada helicoidal e o acesso de serviço por uma escada ao lado da área de serviço. As duas estão junto ao núcleo servidor, portanto a estratégia libera todo o perímetro e fachada para acomodação das áreas sociais e dormitórios, que são conformados por painéis leves com desenho orgânico, gerando espacialidades arredondadas em planta, estratégia recorrente na obra do escritório Forte & Gandolfi, o qual Assad colaborou em diversos trabalhos. Cada fachada recebe uma única abertura recuada, que permite gerar uma varanda, com uma grande esquadria pivotante.

Figura 2. Redesenho da Casa Abrão Assad. Fonte: O autor (2020)

Do pavimento superior, se tem acesso a cobertura aterrçada. Devido ao terreno estar localizado em uma das regiões mais altas da cidade, a casa está implantada a aproximadamente 1.000m em relação ao nível do mar, o que propicia uma bela vista panorâmica desse mirante para a cidade e com o pano de fundo a serra do mar.

Construída, ou melhor, montada em apenas 4 meses, a materialidade principal da casa se dá pelo uso dos componentes brutos em troncos de madeira e pelos painéis das paredes internas, pisos e esquadrias. Mas também pelo revestimento em chapas de alumínio na fachada do volume suspenso e o uso de lã de vidro para isolamento no forro. O principal material, os antigos postes de madeira da cidade, foram utilizados em outras obras de arquitetura residencial como na Residência Oswaldo Navarro (a qual segundo relato do arquiteto, teve semelhante processo projetual) e pública como no projeto da Universidade Livre do Meio Ambiente – Unilivre, projeto de Domingos Bongestabs. Outro material também que também tem origem de reaproveitamento, é o piso do térreo e áreas externas que são em pedras de granito rosa, que fazia a antiga pavimentação da Rua Inácio Lustosa, em Curitiba (GALANI, 2017).

O registro – fotografias da obra

Outra abordagem deste trabalho, em continuidade ao processo de documentação e análise do projeto, consiste em apresentar registros fotográficos realizados pelo arquiteto Abrão Assad durante a construção e inauguração da obra de sua residência.

Essa documentação ganha importância, considerando o fato de que o arquiteto não realizou qualquer documentação gráfica para a execução do projeto. Portanto, não sendo no papel, foi no canteiro que houve a materialização dos seus pensamentos. Além disso, se tratando de um artista, cuja obra passa por esculturas, painéis, desenhos e pinturas, aqui em suas fotografias, podemos ver uma outra obra de Assad, sendo representada por ele mesmo.

A representação em fotografias de câmera analógica trás em algumas dessas imagens, a montagem dos componentes estruturais em madeira que compõe com as araucárias do terreno uma imagem de dissolução da estrutura da casa.

Figura 3. Imagem da construção da Casa Abrão Assad. Fonte: Gentilmente cedida pelo acervo do arquiteto

Outro ponto relevante que pode se notar nessa construção se dá pelo fato das lajes serem leves, portanto somente se tem a percepção dos elementos estruturais leves, que se nota os vãos que foram preenchidos posteriormente com seus devidos revestimentos.

Além disso, com o início da montagem da estrutura, ainda sem a laje de cobertura, não é direta a associação da imagem de que este esqueleto estrutural se comportará quando a obra foi finalizada, como um prisma elevado do chão. Esse esqueleto acaba se assemelhando as casas térreas em madeira dos imigrantes europeus, ainda encontradas na cidade de Curitiba.

Figura 4. Imagem da construção da Casa Abrão Assad. Fonte: Gentilmente cedida pelo acervo do arquiteto

Na última imagem com a obra finalizada, uma fotografia que captura o olhar do artista, enquadrando elementos que fazem parte de sua vida. Em primeiro plano, ao lado esquerdo da imagem, pode se observar um rosto em uma escultura em pedra e ao seu lado uma motocicleta da época. Um dos usos que Assad dá para o piloti da casa é o abrigo para seus veículos, que é colecionador de exemplares antigos. Ao fundo está a sua casa, uma obra com um partido arquitetônico muito claro, concebida pela mente e executada pelas mãos de um arquiteto cuja obra está relacionada com o contexto em que se insere e que representa a liberdade e experimentação desse arquiteto/escultor.

Figura 5. Imagem da Casa Abrão Assad. Fonte: Gentilmente cedida pelo acervo do arquiteto

Considerações finais

Observando a produção arquitetônica moderna brasileira, pode se encontrar alguns exemplares de edificações construídas parte ou totalmente em madeira. Obras como o Park Hotel São Vicente (1944-45) de Lucio Costa, o Catetinho (1956) de Oscar Niemeyer, a Residência Artemio Furlan (1973) de Paulo Mendes da Rocha e até mesmo em parte, nos pilares centrais da Residência Elza Berquó (1967) de Vilanova Artigas. Porém, esses projetos representavam uma certa exceção na obra desses arquitetos, considerando materiais e condições locais de determinado sítio e em alguns casos, se a obra seria permanente ou temporária

A residência de Assad não se enquadra em conjecturas de uma linguagem arquitetônica. Como uma “casa de arquiteto”, ele pôde fazer experimentações que dificilmente seriam aceitas por um cliente convencional. É um projeto único, concebido pelo artista que tem uma obra explicitamente prática e que desfruta dos contornos e da vegetação de seu terreno.

Além disso, pode se notar uma influência das diversas referências em que Assad pode ter reunido em seu trabalho. Sobre o uso da madeira, pode se recordar das casas históricas dos imigrantes em Curitiba; sobre os trabalhos em esculturas e painéis pode se associar com o movimento artístico paranista e sobre a resolução do partido arquitetônico da escola paulista. O que apesar de ser de forma mais indireta, Assad colaborou no escritório Forte & Gandolfi, composto por arquitetos com formação e atuação ligados à São Paulo.

Ainda sobre o aspecto artístico do arquiteto, é notável a capacidade de expressão em obras de diferentes materiais. Como consegue moldar barras e tubos metálicos para os desenhos das estações de transporte público. Sobre as estruturas em concreto armado aparente, realiza esculturas e painéis em grandes empenas e em saguões internos. E sobre o trabalho em madeira, consegue tanto na composição de componentes estruturais, quanto entalhando painéis e formas escultóricas gerar obras únicas. Essas atitudes de certa forma demonstram um modo de democratização da arte, desde o desenho para um equipamento público ao de um edifício público e até mesmo uma residência.

Por fim, pela obra ainda servir de residência ao arquiteto, as características originais se mantêm em sua maioria, embora seja um projeto elaborado e construído a mais de 40 anos. A residência ainda surpreende pela sua qualidade espacial e seu sistema construtivo, a tornando como um dos principais exemplares da arquitetura residencial curitibana dos anos 1970.

Referências

GALANI, Luan. **Conheça a cabana do homem que desenhou a Curitiba moderna.** 2017. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/haus/inspire-se/conheca-a-cabana-do-homem-que-desenhou-a-curitiba-moderna/> Acesso em: 20 set. 2020.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. **A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980.** 462f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura FAU-UFRGS, Porto Alegre, 2010.

PEREIRA, Cristiane Martins Baltar. **Arquitetura neovernacular em Curitiba: prospecções de suas contribuições para a sustentabilidade em três estudos de caso.** 180f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção Civil) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia. Curitiba, 2012.

SANTOS, Michelle Schneider & ZEIN, R. V. **A moderna Curitiba dos anos 1960: jovens arquitetos, concurseiros, planejadores.** (Trabalho apresentado no 8º Seminário DOCOMOMO BRASIL, Rio de Janeiro, 1 a 4 de setembro de 2009).

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: EDUSP, 1998.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba.** São Paulo: PINI – Curitiba: FCC, 1985.